

Originalni naučni rad

STATUS BEZGOTOVINSKOG DRUŠTVA U EU I SRBIJI KROZ POSEBAN OSVRT NA STUDIJU SLUČAJA UPOTREBE BANKARSKIH KARTICA U KOSOVSKOJ MITROVICI

Boris Siljković

Akademija strukovnih studija kosovsko metohijska
Leposavić, Srbija

boris.siljkovic@akademijakm.edu.rs, ORCID: 0000-0002-1490-7653

Nikola Pavlović

Akademija strukovnih studija kosovsko metohijska
Leposavić, Srbija

nikola.pavlovic@akademijakm.edu.rs, ORCID: 0000-0001-5466-576X

Suad Bećirović

Univerzitet u Novom Pazaru
Novi Pazar, Srbija

s.becirovic@uninp.edu.rs, ORCID: 0000-0002-9704-5664

Apstrakt

Vitalni ili glavni predmet istraživanja ovog rada je ispitivanje statusa, faze bezgotovinskog društva EU uz uporedni pregled sa Srbijom uz živo istraživanje sa terena o konkretnoj upotrebi bankarskih kartica u Kosovskoj Mitrovici. Radom se dobio glavni rezultat opisa bezgotovinskog društva EU, Srbije i Kosovske Mitrovice. Ovde se navode koje promene treba preduzeti radi boljeg bezgotovinskog društva u Srbiji sa posebnim osvrtom uz studiju slučaja konkretne upotrebe bankarskih kartica u Kosovskoj Mitrovici. Metodologija korišćena u radu dostupna je putem interneta iz raznih istraživanja, putem upitnika, intervjuja, anketa, telefonskih razgovora, iz raznih studija, iz inostranstva i Srbije. Poseban metod koji daje originalnost ovom radu je, tzv. ručno prikupljanje podataka licem u lice, anketiranjem i intervjuisanjem i /ili putem telefona u cilju boljeg saznanja konkretne upotrebe bankarskih kartica stanovništva Kosovske Mitrovice iz raznih delatnosti od prodavnica prehrambene robe, restorana, ugostiteljskih objekata i dr. Ankete i intervjui u našoj studiji su bile anonimnog karaktera. Konkretnim istraživanjem ovaj rad dobija, naučnu, praktičnu i društveno korisnu svrhu za ovo društvo i šire.

Ključne reči: status, bezgotovinsko društvo, kartice, Srbija i EU

THE STATUS OF THE CASHLESS SOCIETY IN EU AND SERBIA THROUGH A SPECIAL REFERENCE TO THE CASE STUDY OF USE OF BANK CARDS IN KOSOVSKA MITROVICA

Abstract

The central or primary subject of this paper is the examination of the status and stage of the cashless society within the European Union, with a comparative overview of Serbia, accompanied by field research on the actual use of bank cards in Kosovska Mitrovica. The study provides a key outcome: a description of the cashless society in the EU, Serbia, and Kosovska Mitrovica. It outlines the changes that need to be undertaken to improve the development of a cashless society in Serbia, with a particular focus on a case study involving the concrete use of bank cards in Kosovska Mitrovica. The methodology applied in the research includes sources available online from various studies, as well as questionnaires, interviews, surveys, telephone conversations, and data from both international and Serbian sources. A distinctive method that lends originality to this work is so-called manual data collection, conducted face-to-face through surveys and interviews and/or via phone, with the aim of gaining a deeper understanding of the actual use of bank cards by residents of Kosovska Mitrovica across various sectors—such as grocery stores, restaurants, hospitality venues, and more. The surveys and interviews in this study were conducted anonymously. Through this concrete investigation, the paper attains scientific, practical, and socially beneficial value for this community and beyond.

Keywords: status, cashless society, cards, Serbia, EU

UVOD

Apsolutna bezgotovinska društva u svetu i Evropskoj Uniji će prve dostignuti u ekonomiji zemalje kao što su Norveška, Finska, Švedska, Kina i Novi Zeland, najdalje po procenama do 2029. godine. Primeri razvijenih bezgotovinskih društava su Švedska kao pionir i Kina s digitalnim juanom. Švedska je uveliko smanjila upotrebu gotovog novca, a svakodnevni poslovni transakcijski poslovi su se prebacili u digitalni oblik. Gotovina se u toj zemlji jako slabo koristi te se oko 20% transakcija vrši gotovinom, dok se ostatak odnosi na transakcije koje se obavljaju putem kartica, pametnih telefona ili drugih digitalnih Sistema (Perkušić, 2020). Treba još pomenuti da Kina kroz digitalni juan bi mogla označiti novi početak za razvoj digitalnih valuta centralnih banaka (CBDC) koje bi nekada u budućnosti mogle imati veliku ulogu na globalnom nivou privrede sveta (Batiz-Lazo & Efthymiou, 2016). U okviru ekonomije Evropske Unije, samo Norveška i Finska su najpribližnije statusu bezgotovinskog društva sa svega 2 odsto plaćanja u gotovini. Konkretno kroz Zakon o centralnoj banci Norveške predloženo je da potrošači u maloprodajnim objektima koriste gotovinu do 20.000 norveških kruna. Srbija je još uvek u početnoj fazi za bezgotovinski instrument zbog nedovoljno razvijene infrastrukture. U Srbiji za njihovu upotrebu, a posebno za edukaciju kod primene bezgotovinskog društva, treba napomenuti i o njihovim prednostima i nedostacima, kako kod trgovaca, tako i kod kupaca i kako utiču na ekonomiju. Bezgotovinsko plaćanje ne samo da utiče na zahvatanje poreza koje doprinosi prihodnoj strani ekonomije, već i ima poseban efekat

jer kroz bezgotovinsko plaćanje zapravo je iskazan rast BDP-a. Bezgotovinsko društvo konačno ima i uticaj na proterivanje sive ekonomije kroz stavljanje u legalne tokove preko elektronskog okvira praćenja legalno prodate robe i usluga.

Bezgotovinskim društvom se podiže bezbednost, jer plaćanjem putem kartica, štite se računi kupaca, prodavaca, a time i ekonomija. U Srbiji najčešće korišćeni oblik plaćanja su najzastupljeniji kroz elektronsko i mobilno bankarstvo, čiji je zajednički udeo na kraju 2024. godine po podacima NBS-e iznosio 90,1 odsto. Skoro dve trećine građana Srbije koristi neku vrstu bezgotovinskog plaćanja, tako da svaki drugi građanin u Srbiji koristi bezgotovinsko plaćanje. Ako to prevedemo cifarskim pregledom čak 70 odsto elektronskih plaćanja završi plaćanjem u gotovini. U poslednje vreme treba biti obazriv kod korišćenja elektronskog plaćanja, jer bezgotovinska plaćanja kazuju iskustva pojedinih ekonomija Evropske Unije. Na primer, Španija zbog dnevnog ispada elektronskog plaćanja nam na to ukazuje i predlaže da 70 evra bude gotovina po odraslom stanovniku, odnosno 30 evra po detetu moraju imati pojedinačno porodice na dnevnom nivou. Živo istraživanje u Kosovskoj Mitrovici kroz prezentovanje statusa bezgotovinskog društva u ovom regionu je potvrdilo da je upotreba bankarskih kartica u ekspanziji, posebno od početka 2024. godine, naročito posle ukidanja platnog sistema Republike Srbije na severu Kosova i Metohije i šire. Ovim činom je dostignut standardni nivo nešto ispod proseka u Republici Srbiji i to kroz prosek od 10 do 20 odsto, a na to ukazuju naši rezultati istraživanja sa terena.

REALNOST BEZGOTOVINSKOG DRUŠTVA U EKONOMIJAMA EU

U 2024. godini, više od polovine (52%) plaćanja se i dalje vrši gotovinom na fizičkim lokacijama u evrozoni. Međutim, procenat se značajno smanjio od 2016. godine kada je iznosio 79%. Od anketiranih zemalja, gotovina je bila najčešće korišćeni način plaćanja, na Malti (67%), u Finskoj je odgovarajući procenat bio 27%, a u Holandiji još niži (22%). Zanimljivo je da su i Finska i Holandija bile jedine zemlje u kojima se upotreba gotovine povećala od 2022. do 2024. godine. Uprkos promenama u plaćanju, 62% stanovnika evrozone vidi mogućnost plaćanja gotovinom kao veoma važnu ili prilično bitnu, pogotovo u kriznim situacijama različitog porekla, mada je izvesno da su pojedine ekonomije kao dominantna bezgotovinska društva unele kroz svoje Zakone plaćanja gotovinom do određenog iznosa na godišnjem nivou (Mohib et al., 2025).

Detaljnijim istraživanjem što se tiče broja transakcija u ekonomijama evrozone, udeo POS plaćanja je smanjen za 5 procentnih poena od 2022. godine i iznosio je 75% u 2024. (Grafikon 1). Ako se računa prema vrednosti plaćanja, udeo je iznosio 58%, što odražava pad od 9 procentnih poena od 2022. godine. Nasuprot tome, udeo P2P plaćanja je ostao relativno stabilan, 6% u smislu broja plaćanja i 4% u smislu vrednosti plaćanja.

Grafikon 1.

Broj i vrednost dnevnih plaćanja prema situaciji plaćanja, evrozona, 2019-2024. godine

Izvor: CB, calculations based on De Nederlandsche Bank and the Dutch Payments Association (2020, 2022, 2024) and the Deutsche Bundesbank (2018, 2022, 2024). Note: Percentages may not add up to 100% due to rounding. ili dostupno na internet adresi https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/space/html/ecb.space2024~19d46f0f17.fi.html#toc5, dostupno dana 25.04.2025.godine

Ako pratimo udeo onlajn plaćanja tokom 2024. godine u svakodnevnim plaćanjima potrošača, najveći je u Litvaniji (29%), Hrvatskoj (28%) i Austriji (28%). Što se tiče vrednosti plaćanja, najveće učešće onlajn plaćanja zabeleženo je u Estoniji (50%) i Hrvatskoj (47%) (ECB, 2018). U nekim izabranim zemljama Evropske Unije je otežano podizanje gotovine na bankomatima, ili da neka prodajna mesta odbijaju gotovinu, te da u nekim bankama (Švedska) uopšte nema gotovine. Evropska komisija ima preporuku od 2024. godine o uvođenju gornje granice gotovinskog plaćanja u iznosu od deset hiljada evra, više nego jasno govori o izgradnji bezgotovinske države. Analiza Paymens Report švedske banke (Riskbank) iz 2025. godine potvrđuje da Švedska sa 10.5 miliona stanovnika ima tržište maloprodajnih plaćanja koje se ubrzano udaljava od upotrebe keša. Preostala vrednost keša u cirkulaciji je pala na 1% švedskog BDP-a. Tržište plaćanja u Švedskoj je skoro u potpunosti digitalno. Kartično plaćanje je najčešći način plaćanja, a sve više ljudi plaćaju mobilnim telefonom. Upotreba gotovine nastavlja da opada, pa otprilike svaka deseta kupovina obavljena je gotovinom. U ovom istraživanju Riskbanke, oko 70 odsto malih preduzeća kaže da prihvata gotovinu, iako postoje velike razlike između različitih sektora (Payments report, 2025). Imamo potvrdu koja pokazuje digitalnu finansijsku pismenost u Finskoj, gde prema podacima prikupljenih putem ankete iz 2023. godine pokazuje prosečnu digitalnu finansijsku pismenost među ekonomijama ORCID-a i postoji znatna heterogenost među stanovništvom. Žene imaju nižu finansijsku pismenost, međutim, i mladi i stari imaju nižu finansijsku pismenost u svom radnom dobu, jer je finansijska pismenost u korelaciji sa višim obrazovnim nivoom. To treba da bude preporuka Srbiji da radi na edukaciji stanovništva, tako da time obuhvati i stariju i mlađu populaciju i da to ne bude privilegija bogatih i onih sa višim obrazovnim nivoom.

Detaljna istraživanja su potvrdila što se jasno vidi iz Grafikona 2, kroz indeks korišćenja softvera za onlajn bankarstvo, sistemi za upravljanje aplikacijama za mobilne telefone, sistemi za sprečavanje pranja novca i prisustva drugih naprednih tehnologija. Ako pratimo ekonomije Evropske Unije na kraju 2023. godine sve ovo

potvrđuje da su prve ekonomije u tom domenu Finska, Norveška i Švedska a na začelju ekonomije Grčke, Bugarske i Rumunije.

Grafikon 2.

Indeks digitalnog intenziteta EU 2023 (% preduzeća i banaka)

Izvor: [EU's Digital Intensity Index 2023 \(% of enterprises\)](#) Market study: The Swedish market for IT services, Open Trade Gate Sweden, October 2024, dostupno dana 23.04.2025.godine

Digitalne banke na svetskom bankarskom tržištu brzo dobijaju na popularnosti, a zemlje poput Ujedinjenog Kraljevstva, koja se povukla sa tržišta Evropske Unije, prednjače u pogledu usvajanja i inovacija. U tom pogledu u svetu kroz ostvarivanje kamate će prednjačiti Kina u narednom periodu. Od 2019. godine, došlo je do značajnog rasta u pogledu baze klijenata digitalnih banaka, veličine imovine, prihoda i tržišnog udela, vođen poboljšanjima ključne infrastrukture kao što su računari u obliku i dostupnost mobilnog interneta. Pandemija COVID-19 je takođe ubrzala ovaj rast. Do kraja 2023. godine, globalni broj licenciranih digitalnih banaka dostigao je 235, dok je broj igrača koji nude šire usluge digitalnog bankarstva u svetu već premašio 300. (videti Grafikon 3)

Grafikon 3.

Broj novih digitalnih banaka u svetu 2014-2023.godine

Izvor: Preuzeto sa linka <https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2024/sep/five-key-trends-shaping-digital-banks-future.html> , dostupno dana 23.02.2025

Istraživanje koje smo koristili kao ekonomiju Evropske Unije, Norvešku mnogi vide kao društvo bez gotovine, sa kreditnim karticama i Vip-ovima koji se široko koriste. Svish, sistem mobilnog plaćanja koji je šest banaka pokrenulo 2012. godine, sveprisutan je u Švedskoj, od pijačnih tezgi do kafića i prodavnica odeće. Norveški ekvivalent, Vipps, koji se spojio sa danskim MobilePai-om 2022. i formirao Vipps MobilePai, takođe je veoma popularan. Međutim, nove studije pred kraj 2024. godine sugerišu da čak 600.000 Norvežana nije zadovoljno digitalnim rešenjima iz različitih

razloga. Sistemi mobilnog plaćanja kao što su Svish u Švedskoj i Vipps u Norveškoj stekli su ogromnu popularnost, ali je prelazak na bezgotovinske transakcije doveo do zabrinutosti oko pristupačnosti. U Norveškoj značajan broj ljudi — oko 600.000 — nema pristup digitalnim uslugama, što je podstaklo zakonodavne mere kako bi se osiguralo da gotovina i dalje bude prihvaćen oblik plaćanja. Porast sajber-napada i prekograničnog hibridnog ratovanja već je podstakao značajnu promenu politike ka održavanju gotovine kao održive opcije plaćanja. Sve ovo možemo uzeti kao preporuku za iskustvo ka prelazu u bezgotovinsko društvo i u Srbiji i regionu Kososvke Mitrovice.

Švedska vlada planira da distribuira brošuru u kojoj se građanima savetuje da drže gotovinu pri ruci i koriste različite načine plaćanja kako bi poboljšali spremnost za potencijalne krize. Stručnjaci povezani sa ekonomijom i finansijama kažu da je potrebno više dokaza da bi se procenila efikasnost gotovine u odnosu na digitalna plaćanja u kontekstu savremenih bezbednosnih problema iz energetskog sektora. Iz našeg ugla apsolutno bezgotovinsko društvo je greška. Retko korišćenje gotovine kao praksa u Evropskoj Uniji je važna, ali je i dalje važno imati gotovinu kao rezervni deo. Prekidi struje ili manji prekidi elektronskih usluga zbog nestanka struje mogu "osakatiti" preduzeća i samo stanovništvo u bilo kojoj ekonomiji usled prestanka elektronskog sistema plaćanja bi ugrozilo samo izvršavanje elektronskih platnih usluga

BEZGOTOVINSKO DRUŠTVO U SRBIJI SA POSEBNIM OSVRTOM NA UPOTREBU BANKARSKIH KARTICA U KOSOVSKOJ MITROVICI – PRAVCI I TRENDVI

Plaćanje kešom u odnosu na plaćanja karticom, telefonom ili čak pametnim satom, koji su već neko vreme dostupni i kod nas, vreme je da intenzivno razmišljamo, jer će brzo Srbija biti deo modernog globalnog društva u kojem su bezgotovinska plaćanja dominantna. Generalni preduslovi koji su potrebni za napredak bezgotovinskog društva u Srbiji jesu veliki procenat građana koji koriste bankarske usluge, dobri makro-ekonomski uslovi u društvu, mali nivo sive ekonomije i postojanje tehnologija i infrastruktura na nivou banaka i trgovaca. Što se tiče infrastrukture u Srbiji, internet je prisutan, platni terminali za prihvatanje kartica postoje, ali u nedovoljnom broju, internet šopova gotovo da nema, a dostava se vrši lokalno, ali ne toliko i iz inostranstva. Glavne prepreke koje bi mogle da usporavaju razvoj bezgotovinskog društva bile bi loši makro-ekonomski pokazatelji i nedostatak infrastrukture u ruralnim krajevima. Imamo i iskustvo razvijene ekonomije Nemačke u ruralnim područjima koja se oslanja uglavnom na bezgotovinsko društvo u kojem dominira staro stanovništvo koji nemaju, tzv. pametne telefone, a time nemaju M banking aplikacije. Isto iskustvo je poznato u ruralnim područjima u Srbiji koja teži što više bezgotovinskom društvu u kojima dominira staro stanovništvo i nema pametne telefone a time i bankarske aplikacije za plaćanje njima. U tom pogledu u Srbiji treba raditi na edukaciji starog stanovništva i da se izlazi sa beneficijama kroz kupovinu pametnih telefona, npr. na više rata, popusta i dr.

Polovina preduzeća u Srbiji početkom 2024. godine se svakodnevno ili barem nekoliko puta nedeljno susreće s potrošačima koji žele da plate karticom. Skoro dve trećine građana Srbije (više od 60%) koristi neku vrstu bezgotovinskog plaćanja, a broj korisnika platnih kartica je duplo veći nego pre sedam do osam godina. U Srbiji oni koji koriste bezgotovinske načine plaćanja daleko češće plaćaju karticama nego gotovinom, a odnos je 81 prema 64 odsto. Sledeći najčešće korišćen način bezgotovinskog plaćanja je elektronsko, odnosno mobilno bankarstvo, 50 odsto, dok i instant plaćanje beleži rast pa ga tako danas upotrebljava petina populacije u Srbiji. Pisci ovog rada kao korisnici bezgotovinskog plaćanja smatraju da bi bilo korisno da se ovaj način plaćanja uvede najpre na pijacama i u frizerskim i kozmetičkim salonima, zatim za usluge majstora, kao i na šalterima institucija. Ovo bi trebala biti praksa i u Kosovskoj Mitrovici, gde smo učesnici kao kupci i klijenti u pomenutim objektima u Kosovskoj Mitrovici.

Mi tu izdvajamo kao glavnu prednost jednostavnost uplate kroz činjenicu da nam ne treba gotovina da nosimo sa sobom ni kao preduzeće ni kao klijenti i kupci robe. Naredna prednost su brzina uplate ali i bezbednost kroz sigurnost od krađe novca kad kupujemo karticama robu u prodavnicama i koristimo usluge u kozmetičkim i frizerskim salonima. Problemi se ipak javljaju npr. kao lično iskustvo autora u Kosovskoj Mitrovici prilikom posete jednoj prodavnici kroz neprolaženje kartice kroz jedan aparat prilikom plaćanja karticom kupljene robe. Znači akcenat staviti na aparate kojima se koristimo prilikom upotrebe kartica. To je predlog bankama ali i prodavcima da svaka prodavnica, ugostiteljski objekti imaju automate za bankarske kartice u Kosovskoj Mitrovici, jer je još uvek prisutno da ih mnoge npr. prodavnice za prehranu nemaju.

Ako to prebaacimo na širi teren Republike Srbije dominantni digitalni novčanici su naredni:

Reolut je među najkorišćenijim digitalnim novčanicima u Srbiji. Iako je reč o britanskoj aplikaciji, njeno prisustvo u Srbiji je sve veće zahvaljujući korisnički pristupačnom interfejsu, konkurentnim kursovima valuta i funkcijama poput budžetiranja.

Prednosti Revoluta su:

- a. Viševalutni računi,
- b. Trenutne transakcije,
- c. Virtualne i fizičke kartice.

2. Google Pay i Apple Pay aplikacije

Od 2022. godine, Google Pay i Apple Pay su zvanično dostupni u Srbiji putem saradnje sa lokalnim bankama. Korisnici Android i iOS uređaja mogu da koriste svoje

pametne telefone za plaćanje na POS terminalima širom zemlje. Google Pay prednjači među Android korisnicima, dok je Apple Pay omiljen među korisnicima iPhone-a, naročito u urbanim sredinama.

3. Payten digital Wailet –IPS

Lokalno razvijeni sistem u okviru NBS (Narodne banke Srbije) i kompanije Payten omogućava digitalna plaćanja putem IPS QR kodova. Ova tehnologija se već koristi u trgovinama, na pijacama, pa čak i kod taksista. Velika prednost je podrška velikog broja domaćih banaka, kao i podrška za P2P transfer novca između korisnika.

4. M banking aplikacije banaka

Iako nisu klasični digitalni novčanici, mobilne aplikacije banaka kao što su mHalyk, mBanca Intesa, OTP mBank i druge nude sve više funkcionalnosti sličnih e-novčanica – uključujući skeniranje QR kodova, plaćanje računa i slanje novca uz broj telefona.

U cilju ekskluzivnog istraživanja na izabranu temu sa ovog područja regiona grada Kosovske Mitrovice i to obavljenog tokom 2024. godine i početkom 2025. godine došli smo do evidentnih podataka i obišli smo nekoliko prodavnica u Kosovskoj Mitrovici različitih delatnosti. Obišli smo konkretno WIN MARKET koji ima solidan promet robe i realizaciju prehrambene robe i promet, kroz pogled na prisustvo kartičnog plaćanja i dr. Iz istraživanja se vidi da su glavni kupci u marketu dominantno žene što ukazuje na srpsku, balkansku tradiciju da su žene vezane za hranu i kulinarstvo. Evidentno je prisutno zaostajanje kartične kupovine i zaostajanje od proseka u Srbiji a pogotovo od razvijenih ekonomija u kojima dominiraju bezgotovinska društva. Dina kartica dominira kod upotrebe u kupovini robe. Prodaja i kupovina gotovinom dominira kod kupovine robe u ovoj prodavnici sa 73 do 74 odst.

Tabela 1.

Upotreba bankarskih kartica u WIN MARKETU - Kosovska Mitrovica

Starosna granica kupaca-godine	Dina	Visa	Master card	Upotreba kartice		Upotreba kartica naspram gotovini	
				M	Ž	Kartice	Keš
25-30 do 45 - 50	70%	8%	22%	35%	65%	26%-27%	73 %-74%

Izvor: Autorski prikaz

Kod istraživanja ugostiteljskih objekata obišli smo restoran Hajdučki konak - Zvečan na putu za Zubin Potok i obavili razgovor sa konobarima u ovom ugostiteljskom

objektu. Evidentno je da su shodno tradicijama posetioci ovog objekta uglavnom muškarci. Dakle, više muškarci, a manje žene. Ima i izuzetnih situacija kolektivnih dešavanja npr. svadbi, veselja i dr., gde su podjednako gosti osobe muškog i ženskog pola. Shodno tradiciji Balkana i ruralnih sredina kavaljeri kod plaćanja su uglavnom muškarci kada izvode žene prikom zajedničkih poseta ovom restoranu. Plaćanja u restoranu su uglavnom gotovinska. Što se tiče poseta ljudi iz međunarodnih misija EULEKS-a I KFOR-a i dr., u ovom restoranu žene i muškarci posebno izmiruju korišćenje usluga u restoranu. Praksa je pokazala da pripadnici misije koji dolaze iz razvijenih zapadnih ekonomija kroz naručivanje npr. kafe, sokova i drugih napitaka plaćaju u gotovini, a hranu meze, ručkove i dr., raznim Visa, Master i drugim bankarskim karticama.

Tabela 2.

Upotreba kartica u restoranu Hajdučki konak - Zvečan

Starosna granica gostiju-godine	Dina	Visa	Master card	Upotreba kartice		Upotreba kartica naspram gotovini	
				M	Ž	Kartice	Keš
Od 20 do 45 -55	70%	9%	21%	90%	10%	Oko 20%	Oko 80%

Izvor: Autorski prikaz

Sa istraživanjem kroz anketu koju smo obavili sa radnicima benzinske pumpe Sekos iz Grabovca – Zvečan, došli smo do zaključka da evidentno muškarci više voze automobile od žena prilikom punjenja goriva na ovoj pumpi. Kada je reč o kartičnom prikazu upotrebe na ovoj pumpi Dina kartica dominira, dok su kartice u upotrebi 20 do 25 odsto a plaćanje gotovinom 75% do 80 %. Dina i Visa kartica dominiraju kod kupovine benzina.

Tabela 3.

Upotreba bankarskih kartica u benzinskoj stanici Sekos iz Grabovca - Zvečan

Starosna granica kupaca-godine	Da	Visa	Master card	Upotreba kartice		Upotreba kartica naspram gotovini	
				M	Ž	Kartice	Keš
30 do 45	50%	30%	20%	70%	30%	20%-25%	75 %-80%

Izvor: Autorki prikaz

Iz naredne tabele, naše istraživanje je potvrdilo da su kupci u gvoždari VANJA u Kosovskoj Mitrovici uglavnom muškarci, a žene retko. Kartice učestvuju sa 5 % do

10% prilikom kupovine, sa gotovinom od 85% do 90% sa relativnom mlađom populacijom kupaca i retkost su kupci starija lica, tačnije samo nasumično. Dina kartica Poštanske štedionice kod kupovine u ovoj prodavnici primaju u poslednje vreme i igra dominantnu ulogu kod kupovine.

Tabela 4.

Upotreba bankarskih kartica u prodavnici gvoždari VANJA u Kosovskoj Mitrovici

Starosna granica kupaca-godine	Dina	Visa	Master card	Upotreba kartice		Upotreba kartica naspram gotovini	
				M	Ž	Kartica	Gotovina
30 do 45	60%	30%	10%	95%	5%	5%-10%	85%-90%

Izvor: Autorki prikaz

Do podataka o upotrebi bankarskih kartica u prodavnici kompjuterske opreme i telefona WIN WIN u Kosovskoj Mitrovici, došli smo putem telefonskog intervjua sa predstavnikom ove firme. Evidentno je da je prisutna dominantno Dina kartica kod plaćanja robe, dok ostale kartice Visa i Master zauzimaju ostatak kod kupovine. Žene i muškarci imaju ravnopravno učešće u kupovini u ovoj prodavnici, gde se kartice i gotovina jednako upotrebljavaju. Kupci pripadaju relativno mlađoj kategoriji stanovništva Kosovska Mitrovice.

Tabela 5.

Upotreba bankarskih kartica u WIN WIN prodavnici kompjuterske opreme i telefona u Kosovskoj Mitrovici

Starosna granica kupaca godina	Vrsta kartice		Upotreba kartica		Upotreba kartica naspram gotovine	
	Dina	Ostale	M	Ž	Kartica	Gotovina
20 – 45 godina	50%	50%	50%	50%	50%	50%

Izvor: Autorski prikaz

Obilaskom butika Blondy ženske galanterije došli smo do informacija da prilikom plaćanja karticama dominira Dina kartica Poštanske štedionice, zbog plaćanja u više rata, najčešće šest rata. Ovo je jasan signal bankama da razmotre kod svojih kartica odobravanje kupovina na rate. Dominantni kupci su uglavnom žene. Kartica je u ovom slučaju dominantno kod 90% kupovine, a gotovina učestvuje sa svega 10%.

Ovde treba staviti na preporuku bankama i da u drugim prodavnicama, npr. u prodavnicama prehrambene robe u Kosovskoj Mitrovici odobre karticama kupovinu takve vrste robe.

Tabela 6.

Upotreba bankarskih kartica BLONDY butiku ženske galanterije

Starosna granica kupaca	Vrsta kartice		Upotreba kartica		Upotreba kartica naspram gotovine	
	Dina	Ostale	M	Ž	Kartica	Gotovina
20 – 40 godina	90%	10%	10%	80% do 90%	90%	10%

Izvor: Autorski prikaz

Terensko istraživanje smo obavili i u restoranu Vidovdan u Zvečanu, i to dva puta u martu i aprilu 2025. godine, primetna je manja upotreba kartica a većinski gotovine. Gosti ovog restorana su i žene i muškarci sa neznatnom prevagom muškaraca. Kod plaćanja i karticama i gotovinom su muškarci dominantni i ovo pripada tradiciji kavaljerstva koje spada u tradiciji Balkana i uglavnom ruralnih područja. Naše viđenje je i da sve više odlazak u restoran pripada zoni interesa u svakom pogledu. Ovo je pravilo važno i ranije, ali sada izrazito. Idemo ka modelu zapada odlaska u restoran po modelu "ja moje račune podmirujem, ti svoje račune podmiruješ". Dina kartica ima prednost kod plaćanja, dok ostale se koriste kod 60 % usluga u ovom objektu. Gotovina kod plaćanja zauzima dominantnu ulogu dok kartice u ovom restoranu evidentno zaostaju kod plaćanja

Tabela 7.

Upotreba bankarskih kartica u restoranu Vidovdan u Grabovcu -Zvečan

Starosna granica kupaca	Vrsta kartice		Upotreba kartica		Upotreba kartica naspram gotovine	
	Dina	Ostale	M	Ž	Kartica	Gotovina
20 – 45 godina	40%	60%	Oko 85%	10%-15%	Do 20%	Oko 80%-90%

Izvor: Autorski prikaz

ZAKLJUČAK KROZ POGLED NA BUDUĆNOST

Šta reći na kraju sem da se Srbija nalazi u blagom usponu kod upotrebe bankarskih kartica i dostizanja, tzv. bezgotovinskog društva. Istina sa konstatacijom da je prisutno veliko zaostajanje u odnosu na razvijene ekonomije u ovom pogledu. Evidentno je da primena ili bolje reći praktična upotreba bezkontaktnog društva je u znatnom zaostajanju u Kosovskoj Mitrovici. Beleže se neke promene nabolje u tom pogledu, ali je evidentno prisutno odsustvo maksimalnog učinka kod primene kartica, bankarskih aplikacija u telefonu i dr. Na osnovu dostupnih podataka o upotrebi bankarskih kartica iz pozajmljenih istraživanja konstatovali smo da dominira

Norveška, Švedska i Finska sa zaostajanjem Republike Srbije i još više region Kosovske Mitrovice koji smo istraživali.

Kroz ovaj poslednji deo istraživanja stavili smo poseban osvrt i akcenat na region Kosovske Mitrovice, jer je to pre svega ruralno nerazvijeno područje i u skladu je sa temom naučnog skupa. Naša preporuka je da same većinski strane banke zapadnih ekonomija imaju bolji uvid u to i da se ne nose samo u smislu zarade od automata za bankarske kartice već da se ide na širenje automata i popularizaciji za kartice po prodajnim objektima, kao i da se smanje nadoknade prodavnicama po osnovu prometa koje sada iznose velikih 2% do 3%. Ovo je naročito interesantno jer onog momenta kada nemamo platnog prometa sa Republikom Srbijom bankarske kartice naročito Visa kartice banaka iz Srbije treba što više da traže prostor za širenje, posebno kod domicilnog srpskog stanovništva koje je ovde u većini a to znači i širenje finansijskog uticaja Srbije.

Radi zaštite kupaca i prodavaca zbog iznetih činjenica treba razmisliti i o formiranju Organizacija za zaštitu potrošača i prodavaca regiona severnog Kosova i Metohije i posebno Kosovske Mitrovice. Smisao ovih organizacija kojeg nemamo u Kosovskoj Mitrovici bi bila zaštita i afirmacija kupaca i prodavaca kroz smisao širenja bezgotovinskog društva. Iz ugla bankarskog finansijskog menadžera trebalo bi još više raditi na afirmaciji bezgotovinskog društva i da iskoristimo sve njegove benifite iz iskustva razvijenih ekonomija u kojem dominira bezgotovinsko društvo i na nivou Srbije. U poslednje vreme treba razmisliti i o bezbednoj upotrebi bankarskih kartica. Bezbedno zbog ekonomske, političke i energetske krize i dr., da ipak treba držati izvesnu količinu gotovine i sprovesti kroz Zakon finansijskog ograničenja kupovine putem bankarskih kartica i dr. Uostalom, ovo je poznato i politički trusno područje kao Kosovska Mitrovica, Kosovo i Metohija i Srbija uopšte posebno danas.

Na teritoriji severnog Kosova i Metohije i Srbije treba pokrenuti široku kampanju od osobe do osobe, od vrata do vrata, širenje bezgotovinskog društva, kroz sve širu upotrebu bankarskih kartica, M banking aplikacija, plaćanja telefonom i otvaranjem više bankarskih aplikacija na pametnim telefonima. Ovo posebno se odnosi na domicilno srpsko stanovništvo u momentu zatvaranja srpskih banaka i platnog sistema Republike Srbije sa teritorije severnog Kosova i Metohije od februara 2024. godine. Naša procena u okruženju je da svaki drugi stanovnik Kosovske Mitrovice u vremenskoj dobi od 20 do 50 godina, koji su vezani za srpski sistem imaju otvorene bankarske aplikacije na svojim pametnim telefonima. U tom smislu treba finansijski podržati od strane države pa i banaka propagandom od vrata do vrata, propagandom na stanovništvo severnog Kosova i Metohije promovisati širu upotrebu, sve u cilju konkretnog doprinosa stvaranju bezgotovinskog društva na svim nivoima u regionu Kosovske Mitrovice. Ovo se posebno odnosi na staru populaciju koja je vezana svojim primanjima i za što šire pogodnosti i države i banaka, da bude svima dostupna za

plaćanje kartica, mobilne aplikacije i dr. Ovo bi bila konkretna preporuka za stariju populaciju da se to primeni i u Republici Srbiji.

Da li ćemo i koliko uspeti u tom pogledu što šireg usvajanja ili bolje reći prisvajanja bezgotovinskog društva u Srbiji i severnom delu Kosova i Metohije, Kosovskoj Mitrovici, zavisi prvenstveno od nas samih.

LITERATURA

1. Perkušić, M. (2020.), Pravo elektroničkog plaćanja, Zagreb, Školska knjiga, preuzeto 22.10.2024. preuzeto sa linka <https://online.fliphtml5.com/kzpyj/pupi/#p=>, dostupno dana 20.05.2025.godine .
2. Batiz-Lazo, B., Efthymiou, L., (2016.), The Book of Payments: Historical and Contemporary Views on the Cashless Society, UK, Palgrave Macmillan; 1st edition ili preuzeto sa linka https://books.google.hr/books?hl=hr&lr=&id=zPWoDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=book+of+Cashless+Economy&ots=eIYb593Ybm&sig=2lOMrYxL48ZNPOAHlVvOJg19Gjs&redir_esc=y#v=onepage&q=book%20of%20Cashless%20Economy&f=false, dostupno dana 25.05.2025.godine
3. Broj i vrednost dnevnih plaćanja prema situaciji plaćanja, evro zona, 2019-2024.godine, CB, calculations based on De Nederlandsche Bank and the Dutch Payments Association (2020, 2022, 2024) and the Deutsche Bundesbank (2018, 2022, 2024).,Note: Percentages may not add up to 100% due to rounding.ili dostupno na liinku https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/space/html/ecb.space2024~19d46f0f17.fi.html#toc5 , dostupno dana 25.04.2025.godine
4. Md Mohib, Uddin., Tatu, Saarinen. Published 21.3.2025., The shift towards a cashless society, Lab University Applied Sciences, informacije dostupne na adresi linka <https://blogit.lab.fi/labfocus/en/the-shift-towards-a-cashless-society/>, dostupno dana 25.05.2025.
5. Study on the payment attitudes of consumers in the euro area, ECB, calculations based on De Nederlandsche Bank and the Dutch Payments Association (2020, 2022, 2024) and the Deutsche Bundesbank (2018, 2022, 2024)., dostupno na adresi linka https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/space/html/ecb.space2024~19d46f0f17.fi.html#toc5, dostupno dana 25.05.2025.godine
6. Payments Report,10 march, 2025, Sveriges Riskbank ili dostupno na adresi linka <https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/betalningsrapport/2025/engelsk/payments-report-2025.pdf> , dostupno dana 23.05.2025.godine
7. Indeks digitalnog intenziteta EU 2023 (% preduzeća i banaka), preuzeto sa linka [EU's Digital Intensity Index 2023 \(% of enterprises\)](https://www.ecb.europa.eu/press/pr/2024/04/240401_en.html)Market study: The Swedish market for IT services, Open Trade Gate Sweden, october 2024, dostupno dana 23.04.2025.godine
8. // Insights // Top 5 Emerging Trends Defining The Future Of Digital Banks, preuzeto sa linka <https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2024/sep/five-key-trends-shaping-digital-banks-future.html> , dostupno dana 23.02.2025
9. Broj novih digitalnih banaka u svetu 2014-2023.godine, preuzeto sa linka <https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2024/sep/five-key-trends-shaping-digital-banks-future.html> , dostupno dana 23.02.2025

SUMMARY

The primary focus of this paper is to investigate the current status and developmental stage of the cashless society within the European Union, offering a comparative analysis with Serbia, and supported by original field research conducted in Kosovska Mitrovica. The study aims to identify both the similarities and discrepancies in the implementation and adoption of cashless technologies—particularly bank cards—across these regions. A key outcome of the research is a detailed overview of how cashless societies function in the EU, Serbia, and specifically in Kosovska Mitrovica, providing a foundation for recommendations on improving Serbia's transition toward a more efficient and inclusive cashless economy. The paper emphasizes the need for strategic and infrastructural reforms in Serbia, highlighting the importance of increasing digital literacy, financial inclusion, and trust in electronic payment systems. These recommendations are contextualized through a case study based on first-hand data collection in Kosovska Mitrovica, which offers a unique and localized perspective on the real-world use of bank cards across various sectors, including grocery stores, restaurants, hospitality businesses, and other service-based industries. The methodology applied in this research is comprehensive and multifaceted. It includes secondary data gathered from domestic and international studies, online research, surveys, questionnaires, interviews, and telephone conversations. However, the paper's originality lies in the incorporation of direct, face-to-face data collection—through live interviews and field surveys with residents and business owners in Kosovska Mitrovica. This grassroots approach enables a deeper understanding of behavioral patterns, user experiences, and challenges associated with cashless transactions in a socioeconomically and politically unique setting. All interviews and surveys conducted were anonymous, ensuring ethical standards and encouraging honest, unbiased responses from participants. The findings not only contribute to academic discourse but also hold practical relevance for policymakers, financial institutions, and civil society organizations aiming to promote cashless technologies in underrepresented or transitional communities. Ultimately, this research provides scientific, practical, and socially valuable insights into the dynamics of cashless transactions, with the potential to guide more inclusive and effective strategies for digital transformation in both Serbia and the broader Balkan region.